

A INDÚSTRIA 4.0 E SEUS EFEITOS NA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Nome dos Autores: Silva, Quendes Borges da

Lau, Leon Silva

Filho, Vilson José Da Silva

Orientador: Ferreira, Marcelo Mendes

Co-orientadores: Alcântara, Gabriel Araújo Macedo de

Dias, Márcio José

DOI: 10.5281/zenodo.10045711

RESUMO

A automação industrial existe há muitos anos e avança continuamente para proporcionar mais benefícios aos locais industriais onde é empregada. Este estudo tem como objetivo examinar o impacto das tecnologias da Indústria 4.0 na automação industrial, com foco nos efeitos que essas tecnologias trazem. A questão central que norteia esta investigação é se as tecnologias da Indústria 4.0 têm efeitos positivos ou negativos na automação industrial. Foi realizada uma revisão bibliográfica para atingir o objetivo deste artigo. As conclusões indicam que, no geral, as tecnologias da Indústria 4.0 oferecem inúmeras vantagens às empresas industriais que as utilizam. No entanto, a ampla aceitação destas tecnologias é dificultada por obstáculos como custos elevados e falta de profissionais experientes. Com base nesta informação, é evidente que o potencial da Indústria 4.0 para agilizar as operações comerciais é significativo. Ao eliminar barreiras, esta tecnologia tem a capacidade de melhorar a automação dentro das empresas e trazer inúmeras vantagens.

Palavras chaves: Automação Industrial. Indústria 4.0. Efeitos.

ABSTRACT

Industrial automation has been around for many years and is continuously advancing to provide more benefits to the industrial sites where it is employed. This study aims to examine the impact of Industry 4.0 technologies on industrial automation, with a focus on the effects these technologies bring. The central question guiding this investigation is whether Industry 4.0 technologies have positive or negative effects on industrial automation. A literature review was carried out to achieve the aim of this article. The conclusions indicate that, in general, Industry 4.0 technologies offer numerous advantages to the industrial companies that use them. However, the widespread acceptance of these technologies is hampered by obstacles such as high costs and a lack of experienced professionals. Based on this information, it is clear that the potential of Industry 4.0 to streamline business operations is significant. By eliminating barriers, this technology has the ability to improve automation within companies and bring numerous advantages.

Keywords: Industrial Automation. Industry 4.0. Effects.

INTRODUÇÃO

O setor industrial é muito importante para um país porque geralmente constitui uma parte significativa do produto interno bruto do país. Portanto, há uma busca constante pela produtividade industrial em todo o mundo. Neste contexto, a automação industrial, objeto deste artigo, adquire grande importância no cenário nacional e internacional. No entanto, a automação industrial é um amplo campo de pesquisa que abrange muitas áreas do conhecimento humano. Portanto, este trabalho limitou-se ao efeito que as novas tecnologias, especialmente as pertencentes à Indústria 4.0, podem trazer para a automação industrial (COLANTUONO, 2015).

Portanto, foi definido o seguinte problema para este trabalho: As tecnologias da Indústria 4.0 trazem mais efeitos positivos ou negativos para a automação industrial? Portanto, o objetivo geral deste artigo foi caracterizar os efeitos da Indústria 4.0 na automação industrial (BAHRIN *et al.*, 2016). O objetivo foi descrever o desenvolvimento da área até o século XXI (COELHO, 2016). Caracterizar a automação industrial; e apresentar as tecnologias que têm maior impacto na automação industrial na Indústria 4.0 (BAHRIN *et al.*, 2016).

A Indústria 4.0 contém tecnologias que podem trazer grande exploração ao setor industrial no século XXI. Na verdade, um dos princípios básicos da Indústria 4.0 é que esta ocasiona uma transição de paradigma, passando de células de produção automatizadas para sistemas automatizados integrados que aumentam o ritmo, flexibilidade e produtividade das organizações (HOFMANN *et al.*, 2017).

Portanto, é razoável analisar se os efeitos das tecnologias da Indústria 4.0 são positivos ou negativos, pois sabe-se que muitas empresas já estão implementando algumas dessas inovações, enquanto outras organizações

aguardam resultados mais concretos antes de investir em novas tecnologias (FENERICK; VOLANTE, 2020).

A sociedade passou por muitas mudanças ao longo do tempo. Uma das mais importantes ocorreu nos sistemas industriais graças à utilização de métodos e equipamentos que permitiram o controle automático dos processos (COELHO, 2016). Assim, a automação mostrou-se essencial para o desenvolvimento de diversas regiões do planeta (COLANTUONO, 2015).

No início do século XXI, surgiu uma série de novas tecnologias que prometem trazer uma integração sem precedentes aos sistemas industriais, que é a Indústria 4.0 (BAHRIN *et al.*, 2016). Este artigo consistiu em uma descrição do desenvolvimento industrial seguida de uma caracterização da automação industrial (COELHO, 2016).

Em seguida, foram expostas as tecnologias mais significativas da Indústria 4.0 que podem ter maior impacto na automação industrial. Por fim, foi definida a metodologia de implementação do projeto proposto os resultados é feita uma revisão final (FENERICK; VOLANTE, 2020).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

O setor industrial tem uma importância indiscutível para o desenvolvimento econômico e social dos países em geral. Portanto, o desenvolvimento socioeconômico do próprio setor industrial é importante. O desenvolvimento industrial é, portanto, um processo contínuo que traz novas tecnologias e geralmente novos paradigmas a cada revolução industrial (COLANTUONO, 2015).

A primeira revolução industrial teve início na Europa no século XVIII, especialmente na Inglaterra entre 1760 e 1840. A primeira revolução industrial caracterizou-se pela substituição dos métodos manuais pelo uso de máquinas e ferramentas (COELHO, 2016).

Nessa altura, a produção artesanal com ritmo ditado pelos artesãos começou a ser substituída pela produção mecanizada, onde os trabalhadores eram forçados a condições terríveis e tinham que seguir o ritmo ditado pelas máquinas. Além disso, a obra, que na época tinha grande impacto social, ficou mais barata (FENERICK; VOLANTE, 2020).

Isto mostra que a mudança afetou principalmente os trabalhadores que já não determinavam as suas próprias condições de trabalho. Este período também foi um marco importante para o capitalismo. A produção cresceu sem precedentes com um enorme aumento de produtividade e velocidade, o que também revolucionou a economia (FENERICK; VOLANTE, 2020). Esta velocidade de produção permitiu que o valor de muitos bens caísse, dando a muitas pessoas acesso a produtos anteriormente muito valiosos. A energia utilizada foi o vapor proveniente da queima de carvão e madeira (COELHO, 2016).

A força do vapor possibilitou inúmeros desenvolvimentos tecnológicos que beneficiaram quase todos os setores da sociedade. Por volta do século XIX, ocorreram vários desenvolvimentos no campo da indústria, culminando na segunda revolução industrial. A descoberta da eletricidade tornou-se decisiva, entre outras coisas, para o desenvolvimento tecnológico dos meios de transporte, das comunicações, do desenvolvimento da indústria química e do uso do aço (FENERICK; VOLANTE, 2020).

Baseados em grandes barcos de aço movidos a motores a vapor, houve uma revolução no transporte de mercadorias. Novas técnicas de produção também foram desenvolvidas, criando linhas de produção que permitiram produção em massa e produção de baixo custo (COELHO, 2016).

A terceira revolução industrial ocorreu nas décadas de 1950 e 1970, também chamada de revolução digital. A principal característica desta etapa do setor industrial foi o início do uso da tecnologia da informação na indústria. Foram utilizados inúmeros dispositivos como semicondutores, computadores, microcontroladores, o que possibilitou uma automação sem precedentes. Com isso, a produtividade industrial recebeu outro salto positivo (COELHO, 2016).

No início dos anos 2000, com o desenvolvimento da Internet e a miniaturização dos dispositivos eletrônicos, a computação digital avançou significativamente e manteve geralmente custos viáveis (COELHO, 2016). Embora ainda seja um trabalho em andamento, as inovações desta nova fase de desenvolvimento têm um potencial tão grande que é considerada a quarta revolução industrial ou Indústria 4.0. Tais tecnologias baseiam-se, por exemplo, na computação em nuvem, na robótica aplicada na automação industrial (BAHRIN *et al.*, 2016). A Figura 1 expõe a evolução das revoluções industriais.

Figura 1 - Evolução da revolução industrial.

Fonte: Coelho (2016).

2.2 PARÂMETROS DA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

A automação pode ser caracterizada como qualquer processo que consiga realizar tarefas de forma independente ou que auxilie as pessoas a realizar suas atividades (ROSÁRIO, 2012). Portanto, a automação torna os processos industriais mais rápidos e eficientes, aumenta a produtividade e reduz os riscos de determinadas operações quando a força humana não é mais utilizada diretamente (SILVA, 2010).

No entanto, a implementação da automação industrial tornou os processos e sistemas industriais mais complexos, pelo que a automação teve que ser separada para tornar a sua gestão mais fácil e eficiente (SILVA, 2010). A dissecação é necessária para compreender melhor sistemas mais complexos. Com isso, os sistemas de automação das empresas costumam ser divididos em níveis de acordo com sua área de responsabilidade no processo produtivo (MORAIS; CASTRUCCI, 2007).

Esta divisão também permite a criação de tecnologias específicas para um determinado nível do processo produtivo. Assim, a Figura 2 mostra os níveis de automação divididos em pirâmide, forma comum de representá-los.

A Figura 2 também ilustra as funções administrativas e as redes de comunicação associadas a cada nível de responsabilidade por nível.

Figura 2 – Pirâmide da automação industrial

Fonte: Moraes e Castrucci (2007).

A Figura 2 mostra que o Nível 1 é o chamado chão de fábrica, o nível onde estão localizadas as máquinas que realmente efetuam a mudança industrial. Sensores e atuadores são utilizados como dispositivos neste nível da pirâmide, onde os primeiros recebem informações diretamente dos processos industriais, e os atuadores podem realizar operações de ligar, desligar, abrir, etc, de forma programada (SILVA, 2010).

O nível 2 é composto pelos elementos administrativos da produtora. Alguns desses dispositivos são controladores lógicos programáveis (CLPs). O nível 3 é onde ocorre o controle e, portanto, consiste em sistemas de controle responsáveis por gerenciar o processo produtivo da fábrica. O quarto nível inclui programação e planejamento de produção, bem como controle de abastecimento e logística. E por

fim, o 5º nível é a gestão geral, onde são tomadas as decisões referentes à gestão da empresa (MORAIS; CASTRUCCI, 2007).

2.3 A INDÚSTRIA 4.0 INTERLIGADA NA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

A Indústria 4.0 enfatiza a ideia de digitalização onde todas as unidades de produção estão interligadas. Isto requer uma grande variedade de tecnologias, como a Internet das Coisas (IoT) ou Internet das Coisas, computação em nuvem ou computação em nuvem, cibersegurança ou cibersegurança, big data, fabrico aditivo ou impressão 3D, realidade aumentada, simulação e robótica. Tais tecnologias apoiam a integração vertical e horizontal de sistemas (CHEN *et al.*, 2017).

Por ser um paradigma que consegue conectar o mundo virtual com o mundo físico por meio de sistemas ciberfísicos, a Indústria 4.0 também é conhecida como “indústria inteligente” (BAHRIN *et al.*, 2016).

Assim, pode-se dizer que a Indústria 4.0 implementa a integração segura e abrangente de sistemas ciber-físicos, como a robótica, como tecnologia chave, utilizando a Internet das Coisas para apoiar o ambiente operacional da Interface Homem-Máquina (HMI), utilizando big data para apoiar . tomando uma decisão (CHEN *et al.*, 2017).

Embora a Indústria 4.0 ofereça muitas vantagens, ela não pode ser amplamente adotada rapidamente, mas suas tecnologias devem ser implementadas de forma fragmentada, levando a transformações que poderiam ser a base para outras mais avançadas (HOFMANN *et al.*, 2017).

Uma das consequências da Indústria 4.0 é a crescente complexidade dos sistemas industriais, uma vez que é necessária uma combinação de diversas tecnologias para implementar plenamente esta inovação. Como resultado, as empresas devem repensar a forma de gerir seus negócios para se adaptarem às novas necessidades do mercado (COELHO, 2016).

METODOLOGIA

Este artigo desenvolveu uma pesquisa que pode ser considerada descritiva porque “o interesse é descrever um fato ou fenômeno” (SANTOS, 1999, p. 26). Neste sentido, foi realizado um estudo sobre o desenvolvimento industrial que culminou na Indústria 4.0, cujo objetivo foi identificar os efeitos que tal inovação traria para a automação industrial. Este artigo foi baseado em um estudo bibliográfico sobre o tema. As fontes utilizadas foram livros, dissertações, artigos acadêmicos e dissertações obtidas em bases de dados como Google Acadêmico, IEEE, Scielo e outras fontes acadêmicas confiáveis. Para manter a profundidade suficiente sem possivelmente recuperar informações desatualizadas, foram selecionados trabalhos de consultoria ao longo de um período de 10 anos. Portanto, este estudo foi classificado como uma revisão bibliográfica, que analisa dados previamente organizados para atingir o objetivo de pesquisa pretendido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As tecnologias de automação da Indústria 4.0 podem trazer grandes benefícios para a indústria, mas ainda não há implementação em larga escala de tais tecnologias, pelo contrário, é mais comum a implementação de um ou mais destes tipos de tecnologias em uma empresa industrial (LINS et al, 2018).

Portanto, os projetos que implementam tecnologias da Indústria 4.0 devem ser analisados quanto às suas vantagens e desvantagens. Em relação à aplicação da automação baseada nas inovações da Indústria 4.0, especialmente na robótica, Schröder *et al.*, (2015) conseguiram obter diversas vantagens para o processo produtivo. Das duas linhas de produção da planta industrial analisada, uma foi automatizada com tecnologias da Indústria 4.0, portanto uma das vantagens foi o

aumento de 23% na produtividade em relação à outra automação tradicional. Com isso, ficou claro que tal aplicação de tecnologias como a robótica trouxe desempenho e com isso eficiência para a empresa em estudo. Os funcionários de ambas as linhas de produção incluem.

Schröder *et al.*, (2015) afirmam que o número de operadores diminuiu na linha onde a robótica foi adotada. Pode-se dizer que este foi um efeito positivo no aumento da eficiência com a ajuda das máquinas e na remoção de grande parte da incerteza associada à atividade humana. Como o número de empregos na organização não diminuiu, esses trabalhadores foram transferidos para outras indústrias, evitando o impacto social negativo do desemprego.

Schroder *et al.*, (2015) descobriram que os trabalhadores que permaneceram na linha e começaram a usar máquinas com robôs também melhoraram a produtividade por operador e a qualidade do produto nessa linha. Segundo os autores, trabalhar com robôs tem sido benéfico para os humanos, que passaram a realizar tarefas com mais segurança. Neste sentido, pode-se observar que a integração dos trabalhadores com os robôs tem sido benéfica tanto para estes indivíduos como para a empresa e clientes, pois agora a segurança dos operadores melhorou, ou seja, os riscos do trabalho diminuiram, a empresa começou a contar com mais produtividade, levando a maiores lucros, enquanto os clientes recebiam produtos de melhor qualidade. Além da robótica que serviu de base ao projeto,

Schröder *et al.*, (2015) também introduziram outras tecnologias, como sensores RFID, com o objetivo de melhorar ainda mais a produção. Como resultado, a produtividade da empresa melhorou e as perdas e sucatas foram ainda mais reduzidas. O uso de RFID eliminou diversas rotinas anteriormente manuais e também ajudou a minimizar erros do usuário (Schröder *et al.*, 2015).

Portanto, fica claro que as tecnologias da Indústria 4.0, quando utilizadas em conjunto, podem trazer um sucesso ainda mais significativo para uma empresa industrial. Além disso, Schröder *et al.* (2015), 60% inferior a uma linha que utiliza automação tradicional.

Segundo os autores, o uso do RFID trouxe mais uniformidade à operação, o que afetou diretamente a padronização dos produtos. O retrabalho, que nada mais é do que realizar diversas vezes a mesma tarefa, indica má qualidade do produto, e a redução deste índice resulta claramente em economia de tempo do operador, contribuindo para o aumento da produtividade por unidade um indivíduo. No entanto, os custos de implementação das tecnologias da Indústria 4.0 ainda são elevados em comparação com os mercados de automação tradicionais. Portanto, Lins *et al.*, (2018) enfatizam o conceito de modernização, que é a atualização e adaptação de equipamentos industriais às novas tecnologias.

Em relação à aplicação de renovação, Stock e Seliger (2016) desenvolveram uma solução holística baseada em métodos para equipamentos. O método começa com a análise da situação, depois com a definição da estratégia de monitoramento, seguida do processamento dos dados, e termina com a implementação do hardware como um sistema ciber-físico.

Uma solução para o hardware estudada por Stock e Seliger (2016) foi que ele deveria ser monitorado quanto aos seus estados operacionais como desligado, ligado, inativo e falha. O HMI foi implementado para visualizar os espaços mencionados e posteriormente foi implementado como um sistema ciber-físico. Segundo os autores, foi possível beneficiar de um melhor controle da produção a custos razoáveis.

Portanto, fica claro que este sistema poderia otimizar a automação tradicional da empresa com tecnologias da Indústria 4.0. De acordo com Rosendahl *et al.* (2015), Uma das principais preocupações em viabilizar a Indústria 4.0 são os antigos sistemas de automação, cuja acessibilidade aos dados deve ser mantida da melhor forma possível, para que os processos de aquisição de dados não afetem o funcionamento do site. Portanto, a infra-estrutura de comunicação deve ser alterada para uma arquitetura mais transparente.

Com isso, em um projeto que implemente o princípio da pirâmide de automação, grande parte do sistema original deve ser preservada. Nesse contexto,

Rosendahl et al. (2015) desenvolveram uma estratégia para adaptar uma instalação industrial às tecnologias da Indústria 4.0. Neste caso, sensores e atuadores são conectados a diferentes comutadores de barramento Modbus e conectados a sinais separados. O mapeamento de sinais e as rotinas do kernel estão contidos em uma estrutura de dados correspondente ao sistema.

Os algoritmos de sequenciamento e controle são fornecidos por blocos funcionais compatíveis com CLP, mas para reduzir custos, existe uma alternativa barata baseada em computadores *Raspberry Pi* instalados com tempos de execução de CLP. Os algoritmos foram escritos em Java com uma pilha de protocolo Modbus interna e configuração *Modbus IO* bidirecional para suportar arquitetura multicamadas e integrar software existente, como interface de usuário e outras ferramentas de design.

A partir desta configuração é possível alterar a topologia dos componentes em tempo de execução reconfigurando as conexões lógicas entre os diferentes controladores da rede. (ROSEND AHL *et al.*, 2015).

A partir deste exemplo, que combina tecnologias tradicionais com as inovações trazidas pela Indústria 4.0, pode-se concluir que muitas empresas, prejudicadas pelos altos custos de adoção de tecnologias como a robótica e a Internet das Coisas, têm a oportunidade de implementar sistemas que implementem modernização de uma forma que é um grande problema com sistemas legados. Portanto, pode ser técnica e economicamente viável “atualizar” as máquinas existentes para se tornarem parte de sistemas ciberfísicos, de modo que parte do sistema de produção possa ser alterada sem danificar os sistemas. maior integração na empresa.

Kagermann *et al.*, (2013) argumentam que os benefícios da Indústria 4.0 são multifacetados: tais sistemas de automação podem melhorar a qualidade do produto e, ao mesmo tempo, tornar os processos de produção mais eficientes. Nos últimos anos, a tendência de adoção de sistemas da Indústria 4.0 tem aumentado em todo o mundo, e em alguns países essa automação está mais avançada. De acordo com

Shroff et al., (2014), um estudo realizado pela Sociedade Americana para a Qualidade (ASQ) no mesmo ano descobriu que 82% das organizações que afirmam ter implementado tecnologias de produção inteligentes relataram aumento de eficiência, 49% observaram menos defeitos no produto e 45% alcançaram melhores resultados, satisfação do cliente.

Assim, fica claro que a aplicação das tecnologias da Indústria 4.0 pode trazer muitos benefícios para as empresas onde são implementadas, com destaque para a eficiência, o indicador aumentou em mais de 80% dos casos analisados. Hofmann e Rüsç (2017) apontam diversas vantagens que a Indústria 4.0 trouxe para as empresas onde foi implementada. Algumas delas são: menor tempo de processamento do produto; redução dos custos de produção; melhorar a coordenação da cadeia de abastecimento, aumentando a flexibilidade dos processos; melhor atendimento ao cliente; maior customização de produtos; entre outros. Segundo os autores, tais benefícios podem gerar resultados em diversas áreas da gestão de operações, principalmente na gestão de tecnologia, uma vez que a maioria delas está focada na automação de processos. Nesse sentido, a automação industrial pode se beneficiar muito da Indústria 4.0, já que muitas tecnologias aplicadas focam na otimização da automação.

Além disso, Hofmann e Rüsç (2017) argumentam que o uso de tecnologias da Indústria 4.0 pode mudar as competências essenciais das empresas, atuando como um facilitador de algumas estratégias de ERP, como a manufatura ágil e a customização em massa. Portanto, fica claro que a implementação da Indústria 4.0 pode beneficiar não só a automação da empresa, mas também a sua gestão, o que mostra o quão importante é este tipo de inovação para o setor industrial.

Contudo, Tortorella e Fettermann (2018) enfatizam que ainda existem muitos obstáculos à introdução da Indústria 4.0 nas empresas industriais. Segundo os autores, o processo de implementação destas tecnologias normalmente requer investimentos de capital muito intensos, o que muitas vezes reduz a atratividade deste tipo de empresas.

Portanto, os custos elevados ainda parecem ser o maior obstáculo a este tipo de inovação tecnológica, sendo portanto expectável que o progresso tecnológico conduza a preços mais baixos dos componentes eléctricos e electrónicos, pelo que tais custos atraíram empreendedores. A gestão e o controle das funções integradas da Indústria 4.0 também exigem colaboradores qualificados. Essa demanda especial por mão de obra altamente qualificada também é mencionada como um dos maiores desafios para a expansão das tecnologias da Indústria 4.0, especialmente nas economias em desenvolvimento (TORTORELLA; FETTERMANN, 2018).

CONCLUSÃO

Como pode ser observado nos resultados deste trabalho, a aplicação das tecnologias da Indústria 4.0 tem um impacto significativo na indústria. No caso especial da automação, as tecnologias da Indústria 4.0 trazem benefícios significativos que podem ser observados inclusive em outras áreas da organização, como a gestão. Pensando nisso, o objetivo é demonstrar o impacto da Indústria 4.0 em uma empresa industrial de forma que os efeitos sejam positivos.

Embora a Indústria 4.0 traga benefícios às empresas, ainda existem obstáculos como custos elevados e falta de pessoal qualificado. Portanto, se forem reduzidos obstáculos como o alto custo deste tipo de tecnologia, a falta de pessoal qualificado e a falta de incentivos para este tipo de inovação, a automação industrial tem muito potencial para se beneficiar das tecnologias da Indústria 4.0.

Neste contexto, pode-se esperar melhorar a qualificação da mão de obra, como no caso do Brasil, aumentando os incentivos ao ensino superior, cursos técnicos e profissionais, por exemplo. É claro que a aplicação das tecnologias da Indústria 4.0 na automação de empreendimentos industriais pode trazer diversas vantagens para as organizações. Porém, ainda existem alguns obstáculos a serem superados para que esse tipo de tecnologia se espalhe pelo mundo, principalmente no Brasil.

AGRADECIMENTOS

A todos aqueles que contribuíram, de alguma forma, para a realização deste trabalho. A todos que participaram, direta ou indiretamente do desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, enriquecendo o meu processo de aprendizado. Às pessoas que convivemos ao longo desses anos de curso, que me incentivaram e que certamente tiveram impacto na nossa formação acadêmica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAHRIN, M. A. K.; OTHMAN, M. F.; AZLI, N. H. N.; TALIB, M. F. Industry 4.0: A review on industrial automation and robotic. **Jurnal Teknologi**, v. 78, n. 6-13, 2016.
- CHEN, J. Y.; TAI, K. C.; CHEN, G. C. Application of programmable logic controller to buildup an intelligent industry 4.0 platform. *Procedia CIRP*, v. 63, p. 150-155, 2017.
- COELHO, P. M. N. **Rumo à indústria 4.0**. 2016. Tese de Doutorado. Universidade de Coimbra. 2016.
- COLANTUONO, A. C. S. **Desenvolvimento industrial brasileiro: história e perspectiva**. *Semina: Ciências Sociais e Humanas*, v. 36, n. 2, p. 95-110, 2015.
- FENERICK, J. A.; VOLANTE, C. R. A EVOLUÇÃO DAS INDÚSTRIAS, OS BENEFÍCIOS DA AUTOMAÇÃO E AS PERSPECTIVAS DO MERCADO DA ROBÓTICA NO BRASIL E NO MUNDO. **Revista Interface Tecnológica**, v. 17, n. 1, p. 734-745, 2020.
- HOFMANN, E.; RÜSCH, M. Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics. **Computers in industry**, v. 89, p. 23-34, 2017.
- KAGERMANN, H. et al. Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: **Final report of the Industrie 4.0 Working Group**. Forschungsunion: Berlin, Germany, 2013.
- LINS, T. et al. Industry 4.0 Retrofitting. In: 2018 VIII **Brazilian Symposium on Computing Systems Engineering (SBESC)**. IEEE, 2018. p. 8-15.

MORAIS, C. C.; CASTRUCCI, P. L. **Engenharia de controle industrial**. 2º ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

ROSÁRIO, J. M. **Automação industrial**. Editora Baraúna, 2012.

ROSENDAHL, R.; SCHMIDT, N.; LÜDER, A.; RYASHENTSEVA, D. **Industry 4.0 value networks in legacy systems**. In: 2015 IEEE 20th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA). IEEE, 2015. p. 1-4.

SANTOS, A. R. **Metodologia científica: a construção do conhecimento**. Rio de Janeiro: DP&A editora, 1999.

SANTOS, B. P.; CELES, L. A.; BORGES, J. B., NETO, B. S. P., VIEIRA, M. A. M., ... & LOUREIRO, A.. **Internet das coisas: da teoria à prática**. In: Simpósio Brasileiro De Redes De Computadores E Sistemas Distribuídos, Salvador. 2016.

SCHRÖDER, R.; NUNES, F. L.; VIERO, C. F.; MENEZES, F. M. Análise da implantação de um processo automatizado em uma empresa calçadista: um estudo de caso a luz do 15 sistema hyundai de produção e a indústria 4.0. **Revista ESPACIOS**| Vol. 36 (Nº 18) Año 2015, 2015.

SHROUF, F.; ORDIERES, J.; MIRAGLIOTTA, G. Smart factories in Industry 4.0: **A review of the concept and of energy management approached in production based on the Internet of Things paradigm**. In: 2014 IEEE international conference on industrial engineering and engineering management. IEEE, 2014. p. 697-701.

SILVA, J. O. **Estudo comparativo dos benefícios da automação do processo discreto de carbonatação em uma empresa de carbonato de cálcio precipitado situada em Arcos-MG**. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação em Engenharia de Produção. UNIFOR - MG, Formiga - MG. 2010.

STOCK, T.; SELIGER, G. Opportunities of sustainable **manufacturing in industry 4.0**. *Procedia Cirp*, v. 40, p. 536-541, 2016.

TORTORELLA, G. L.; FETTERMANN, D. Implementation of Industry 4.0 and lean production in Brazilian manufacturing companies. **International Journal of Production Research**, v. 56, n. 8, p. 2975-2987, 2018.